

KVADRAT TENGLAMA VA UNING YECHISH USULLARINI KLASSIFIKATSIYA QILISH

Azimova Dilnoza Orifovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Matematika va
informatika kafedrası o‘qituvchisi

dilnozazimova92@gmail.com

Abasova Shaxnoza Shuxratovna

Fizika yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

shaxnozaabasova06@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda ilg‘or pedagogik texnologiyalar (interfaol usullar) mashg‘ulot turlari ko‘p bo‘lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko‘zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi va tegishlicha tayyorgarlik ko‘riladi. Bunda tinglovchilarning tayyorgarliklariga o‘ziga xos talablar qo‘yiladi. Ushbu maqolada kvadrat tenglama va uning yechimlari haqida ma‘lumot berilgan bo‘lib, uning yechish usullari haqida batafsil nazariy ma‘lumotlar berilgan. “Svetofor” metodi yordamida esa diskriminantning xususiy hollari o‘rganilgan. Bu metod tinglovchilarning o‘z bilimlarini aks ettirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: tenglama, kvadrat tenglama, ildiz, yechim, svetofor metodi.

Ta‘limda pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi o‘qitish tizimida o‘quvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, avtomatik tarzda takrorlashlardan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatni rivojlantirish darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Xuddi shunday pedagogik metodlardan biri “Svetofor” interfaol metodir. Ushbu mashq barcha o‘quvchilarning fikrini bilib olishga imkon beradi, hech bir o‘quvchi oddiygina tomoshabin bo‘lib qolmaydi. O‘quvchilar mashq boshlanganidan so‘ng kvadrat tenglama yechimlarini topishda diskriminant formulasidan foydalanadi, xususiy hollarini, ya‘ni tenglamaning yechimga ega yoki ega emasligini svetofordagi ranglardan ajratib oladi va o‘z fikrini asoslash bo‘yicha

kuchli qiziqish paydo bo`ladi. O`quvchilarning nutqini, o`z nuqtai nazarini himoya qilish, asoslash qobiliyatini rivojlantiradi.

Dastlab “Svetofor” metodi haqida qisqacha ma’lumot beramiz. O`quvchilar bilan yakka tartibda va guruh shaklida ishlashda ushbu metodni qo`llash nihoyatda qulay. Metoddan o`quv mashg`ulotlari so`ngida mavzuni mustahkamlash, talabalarning egallagan bilim va tushunchalarini aniqlash hamda ularni baholashda foydalanish maqsadga muvofiq. Metod quyidagi harakatlarni tashkil etish asosida qo`llaniladi:

-o`qituvchi tomonidan diskriminantning xususiy hollari qizil, yashil va sariq rangli kartochkalar bilan belgilangan bo`lib, $D < 0$ bo`lsa qizil rang bilan, $D = 0$ bo`lsa sariq rang bilan, $D > 0$ bo`lsa yashil rang bilan ajratiladi.

– har bir o`quvchiga qizil, yashil va sariq kartochkalar tarqatiladi;

–o`qituvchi tomonidan doskada kvadrat tenglamaga doir misollar beriladi.

-diskriminantning natijasiga ko`ra ildizlar soni ranglar bilan farqlanadi,

-natijada doskada svetofor chiroqlaridagi ranglar hosil bo`ladi.

Agar savollar muammoli vaziyatda berilgan bo`lsa, o`quvchilardan o`z qarorlarini asoslab berishi so`raladi.

“Kvadrat tenglama va uning yechimi” mavzusi bo`yicha tashkil etilgan o`quv mashg`uloti jarayonida mavzuni mustahkamlash, o`tilgan mavzuni takrorlash yoki mashg`ulot so`ngida o`quvchilar bilimini baholashda ham bu metod qo`llanilishi maqsadga muvofiq.

Masalan, o`quv-mashg`ulot davomida faol ishtirok etgan o`quvchiga a`lo-“5” baho uchun - yashil rangdagi kartochka, o`rtacha qatnashgan o`quvchiga yaxshi-“4” baho uchun -sariq kartochka, dars davomida kam ishtirok etgan o`quvchiga qoniqarsiz –“3” baho uchun qizil kartochka berish ham mumkin. Bu metod yordamida o`quvchilarga keying darslarda ham faolligini oshirish uchun zo`r motivatsiya beradi, qolgan o`quvchilarning darsga bo`lgan e`tiborini kuchaytirishga undaydi.

Kvadrat tenglama- ko`p hadli, bir o`zgaruvchili va ikkinchi darajali tenglama.

Uning umumiy ko`rinishi quyidagicha:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Bu yerda: a-bosh koeffitsient, b-ikkinchi koeffitsient, c-ozod had.

Agarda bu tenglamada $a=0$ teng bo'lsa, bu holda tenglama chiziqli tenglamaga aylanadi.

Bu kvadrat tenglamani 2 xil usulda ishlab bo'ladi :

- 1) Diskriminant; 2) Viyet teoremasi;

Viyet teoremasi yordamida har doim ham ishlab bo'lmaydi. Agarda bosh koeffitsient ya'ni $a=1$ teng bo'lsa, o'sha paytda viyet teoremasi yordamida ishlasa bo'ladi, lekin agar $a > 1$ bo'lsa u holda viyet teoremasi yordamida ishlab bo'lmaydi.

Ana endi kvadrat tenglamani 1-usul ya'ni diskriminant yordamida yechishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun diskriminantni formulasini ko'rib chiqamiz:

$D = b^2 - 4ac$ bu ifoda **diskriminant** deyiladi

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Agarda : $D > 0$ bo'lsa, kvadrat tenglama 2 ta yechimga ega

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

$D < 0$ bo'lsa, tenglama yechimga ega emas

$D = 0$ bo'lsa, tenglama bitta yechimga ega

$$x = \frac{-b}{2a}$$

- 1) Misol. $2x^2 - 2x + 3 = 0$

$a=2, b=-2, c=3 \quad D = (-2)^2 - 4 \times 2 \times 3 = -20$

$D < 0$ bo'lgani uchun tenglama ildizga ega emas.

- 2) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

$a=4, b=4, c=1 \quad D = 4^2 - 4 \times 4 \times 1 = 0$

$$x = \frac{-4}{2 \times 4} = -1$$

- 3) $4x^2 + 3x - 1 = 0$ Bu yerda: $a=4, b=3, c=-1$

$$D = 3^2 - 4 \times 4 \times (-1) = 25$$

$$x_1 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2 \times 4} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \quad x_2 = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times 4} = \frac{-8}{8} = -1$$

Tenglamada $D > 0$ bo'lgani uchun 2 ta ildizga ega bo'ldi

Ushbu mashq barcha o`quvchilarning fikrini bilib olishga imkon beradi: hech kim oddiygina tomoshabin bo`lib qolmaydi. Ishtirokchilarning ko`pchiligida mashq boshlanganidan keyin birozdan so`ng nuqtai nazardagi tafovutlar sabablarini bilish va o`z fikrini asoslash bo`yicha kuchli qiziqish paydo bo`ladi. O`quvchilarning nutqini, o`z nuqtai nazarini himoya qilish, asoslash qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa o`rnida shuni aytish kerakki, ushbu metodni fanlararo integratsiyalangan darsda qo`llash ham mumkin. Bu metod yordamida o`quvchilar tezkorligini oshirib, Diskriminantning xususiy hollariga qarab yechimlarini aniqlashning tezkor usulini bilish ko`nikmasini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta`lim- tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi farmoni, Toshkent, 2020-yil 6-noyabr, PF-6108-son.
2. Кондаков И.М. Диагностика профессиональных установок подростков. Вопросы психологии №1997 стр.122-130
3. Psixologik xizmat. Darslik/ Z.T.Nishanova, Sh.T.Alimbayeva, M.V.Sulaymonov. O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. – T-2014. -424 b.
4. Alimatova G.R. –“Kollej o`quvchilarining matematik tayyorgarligini kasbga yo`naltirish metodikasi”. //Diss...ped.fan.nomzod.// Toshkent-2004. 130 bet
5. Algebra va analiz asoslari: O`rta maktabning 10-11-sinflari uchun darslik/ Sh.O. Alimov, Y.M.Kolyagin, Y.V.Sidirov va boshq.-T.:O`qituvchi, 1996. -256 b.
6. Bikbaeva N.U, Ibragimova Z.I., Qosimova X.I. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish. – T.O.,qituvchi, 1995 y.
7. Jumayev M.Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi va nazariyasi. – T, 2007.